

**SUN'IY INTELLEKTNI PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

Abdurahimova Janona G'ayratbek qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi talabasi "Kreativ Teacher"
to'garagi a'zosi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366553>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish masalalariga bag'ishlangan. Unda sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi roli, imkoniyatlari va afzalliklari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, integratsiya jarayonida duch kelinadigan muammolar, jumladan, texnologiya moslashuv darajasi, etika va maxfiylik masalalari tahlil qilinadi. Muammolarni bartaraf etish uchun yechimlar, xususan, treninglar va ta'limni individuallashtirish usullari taklif qilinadi. Maqola kelajakdagi istiqbollarni ko'rsatib, sun'iy intellektning ta'lim sohasida imkoniyatlarini kengaytirish uchun zarur choralarni bayon qiladi

Kalit so'zlari: Sun'iy intellekt, integratsiya, virtual o'qituvchilar, baholash tizimlarining avtomatlashtirilishi, afzalliklari, muammo va yechimlar

Abstract: This article is devoted to the issues of integrating artificial intelligence into pedagogical education. It considers the role, opportunities and advantages of artificial intelligence in the educational process. It also analyzes the problems encountered in the integration process, including the level of technology adaptation, ethics and privacy issues. Solutions are proposed to overcome the problems, in particular, training and methods of individualizing education. The article shows future prospects and outlines the necessary measures to expand the capabilities of artificial intelligence in the field of education

Keywords: Artificial intelligence, integration, virtual teachers, automation of assessment systems, advantages, problems and solutions

Аннотация: Статья посвящена вопросам интеграции искусственного интеллекта в педагогическое образование. В статье рассматриваются роль, возможности и преимущества искусственного интеллекта в образовательном процессе. В нем также анализируются проблемы, возникающие в процессе интеграции, включая уровень адаптации технологий, этические аспекты и вопросы конфиденциальности. Предлагаются решения проблем, в частности, методы обучения и индивидуализации образования. В статье обозначены дальнейшие перспективы и обозначены необходимые меры по расширению возможностей искусственного интеллекта в образовании.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, интеграция, виртуальные учителя, автоматизация систем оценки, преимущества, проблемы и решения.

Sun'iy intellekt haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalo, sun'iy intellekt nima degan savol paydo bo'ladi? Hozirgi kunda hamma foydalanayotgan SI, ya'ni sun'iy intellekt tushunchasi haqida aytib o'tsak, sun'iy intellekt (SI inglizcha: artificial intelligence, AI) - inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi. Bugungi kunda keng qo'llanib kelinayotgan sun'iy intellekt texnologiyalariga aqlli web-qidiruv tizimlari, tavsiya tizimlari, tabiiy tilni tushunish, o'zini- o'zi boshqaradigan avtomobillarni misol qilish mumkin. Sun'iy intellektga 1956- yil mustaqil fan sifatida asos solingan. Shu yilning yozida "Dartmouth" kollejida o'tgan anjumanda John Mc Carthy "sun'iy intellekt" atamasini birinchi marta ishlatgan va tarixga mazkur atama muallifi sifatida kirgan.

Sun'iy intellekt (SI) ta'lim jarayonini samarali, individual va innovatsion qilish imkonini beradi. Masalan, moslashtirilgan o'quv dasturlari, virtual o'qituvchilar va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Hamma narsaning afzalligi va kamchiligi

bo'lgani kabi sun'iy intellektning ham mana shu tomonlarini ko'rib chiqsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Sun'iy intellekt qulay va oson bo'lishi mumkin, lekin sun'iy intellekt sababli paydo bo'layotgan muammolar ham kam emas, ulardan ba'zilar texnologiyaga tayyorgarlik darajasining past bo'lishi, etika va maxfiylik masalalari, ta'lim jarayonida o'qituvchining rolining cheklanib qolishi va yana bir qancha sabablarni aytib o'tish mumkin. Bunga yechim qilib, o'qituvchilar va talabalar uchun treninglar tashkil qilish, sun'iy intellektni pedagogik jarayonga moslashuvchan usullar bilan integratsiya qilish, ta'limni individuallashtirish imkoniyatlaridan foydalanish kabi fikrlarni keltirishimiz mumkin.

SI ta'lim jarayonining turli jihatlariga joriy etilishi bilan o'qituvchilar va o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratmoqda, o'quvchilarning qobiliyatlarini baholab, har bir o'quvchining bilim darajasiga mos ravishda individual yondashuvlarni taklif qiladi.

Sun'iy intellekt orqali ta'lim resurslarini yangilab borish, ular ustida doimiy ishlash imkoniyati mavjud. Masalan o'quvchi muayyan mavzuda topshiriq bajarayotganda tizim uni aniq vaqt davomida tahlil qiladi, qo'shimcha tavsiyalar beradi, izohlar yoki ko'proq ma'lumotlar beradi. Bu esa o'quvchining ko'proq bilim olishi, vaqtini mazmunli o'tkazishi, olgan bilimlarini tahlil qila olish va mustaqil ta'lim olish imkonini beradi.

Sun'iy intellektning o'quvchilar uchun afzaliklari:

❖ Ish hajmini kamaytirish: ma'muriy ishlarni avtomatlashtirish orqali o'qituvchilarning yukini kamaytiradi, ya'ni oldin o'qituvchilar jurnallarni, dars ishlanmalarini va shunga o'xshash ish hujjatlarini qo'lda yozar edilar hozir esa bularning barchasi "online" tarzda amalga oshirilmoqda, bu albatta, qulay va oson.

❖ O'quvchilar bilan individual ishlash imkoniyati bunda har bir o'quvchiga alohida yondashish imkoniyatini yaratadi.

Innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash bunda yangi texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Sun'iy intellektning o'quvchilar uchun afzaliklari:

❖ Mustaqil ta'lim olish imkoniyati bunda o'quvchilaristalgan vaqtda o'zlariga mos bo'lgan tezlikda o'qishlari mumkin.

❖ Qiziqarli va interaktiv o'qitish bunda sun'iy intellekt yordamida vizual va interaktiv materiallar bilan o'qish yanada qiziqarli bo'ladi

❖ O'zlashtirish samaradorligi oshirish bunda esa sun'iy intellekt o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, mos o'qitish metodlarini tavsiya qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiyasi o'quv jarayonini individuallashtirish, interaktivlikni oshirish va o'qituvchilarga yordam berish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida muhim rol o'ynamoqda. Ular yordamida ta'lim jarayonini soddalashtirish va ta'lim sifatini yanada rivojlantirish mumkin. Darhaqiqat, har bir narsaning yaxshi tomoni bo'lgani kabi yomon tomoni ham bo'ladi. Bu bilan sun'iy intellektdan foydalanishni yomon demoqchi emasman, lekin hamma narsaning ham me'yori yaxshi. Hozirgi kunda yoshlar ham aynan mana shu narsalarga bog'lanib qilmqda. Biror narsa haqida ma'lumot kerak bo'lsa biz albatta kitoblardan emas, balki telefon orqali topamiz. Bu qulay va oson. Biz biror ma'lumotni internetdan foydalagan holda tez topamiz, lekin tez esimizdan chiqadi, shuning uchun ham biz kitob o'qishni unutib qo'ymasligimiz kerak va asosiysi ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellektga bog'lanib qolmasligimiz kerak. Shu boisdan, bugungi kundan boshlab sun'iy intellektni har tomonlama o'rganish va undan unumli foydalanish ta'lim ishtirokchilari uchun dolzarb vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, J., E. Rainie. L (2018). The Future of Artificial Intelligence in Education. Cambridge University Press

2. Luckin. R (2017). Enhancing Learning and Teaching with Technology: What the Research Says. UCL Press
3. Nuritdino.SH Sun'iy intellekt va uning qo'llanilishi. Toshkent: Innovatsiya, 2021
4. Akhmedov. B Sun'iy intellekt va uning ta'limdagi roli. Tashkent: Ta'lim, 2019
5. Internet manbalari